
O MARKETING DIGITAL NAS REDES SOCIAIS

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 122 MAI/23 / 22/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7958368

Catarina Quintella

Juliana Cabral

Juliana Avelar

Luana Dias

1. RESUMO

O marketing digital nas redes sociais tem se tornado cada vez mais popular entre as empresas que desejam aumentar a visibilidade de sua marca e atrair novos clientes que não são atingidos pelo marketing tradicional.

Neste artigo, iremos analisar as vantagens e aprofundar os conhecimentos do marketing digital nas redes sociais, serão discutidos os conceitos de marketing digital, as estratégias e a oferta de produto nas redes sociais, além de destacar a importância do treinamento de marketing utilizando as redes sociais. Nesse ínterim, também serão abordadas as ferramentas da qualidade, como o 5W2H, que podem ser utilizadas para melhorar a eficiência do marketing digital nas redes sociais. A metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória e, pesquisas bibliográficas e uma boa coleta de dados. Por fim, o resultado do estudo apresentou as vantagens do marketing digital e a melhor forma de usar o marketing digital para garantir um relevante impacto e vantagens nas empresas

a fim de colaborar para o desenvolvimento dos negócios. Este artigo visa também as implicações que podem gerar um impacto negativo e prejudicar a imagem da organização.

Palavras-chaves: Marketing digital, Redes sociais, Empresas, Vantagens, Resultado.

2. INTRODUÇÃO

É possível notar que, ao longo dos anos, inovar tornou-se uma necessidade. Desse modo, as empresas que não acompanham a inovação, ficam para trás, deixando de acompanhar os movimentos do mercado. O digital foi o meio que mais cresceu e se reinventou e junto a ela, o marketing digital, ocasionando grandes vantagens para as organizações pois reduz a distância entre os consumidores e cria uma comunicação direta, fazendo assim a fidelidade com os que já eram clientes e atraindo ainda mais novos clientes que são conquistados através do marketing digital. Jailton Cardoso (2012) mencionou que o sucesso de uma empresa depende da combinação entre marketing e comunicação, pois é fundamental entender as necessidades do público-alvo, comunicar de forma clara e mostrar as vantagens da marca para ser uma opção competitiva no mercado. Nesse contexto, é levantado um questionamento: Ter o melhor produto ou serviço é suficiente?

O marketing sempre esteve presente no dia a dia das empresas e é possível analisar que com o avanço da globalização, a era do marketing digital ganhou forças e se reinventa até hoje, tornando-se um dos meios mais importantes de comunicação entre empresa e cliente. Em um mercado competitivo, apenas o produto de qualidade não vende se não tiver um bom planejamento de marketing. Por isso, é importante que a empresa entenda as necessidades e desejos do seu público-alvo e se comunique com ele de forma clara e eficaz, posicionando a marca e destacando seus diferenciais. Sem isso, a empresa pode ficar invisível aos olhos dos potenciais clientes, perdendo a oportunidade de ser uma opção competitiva no mercado.

Dessa forma, o artigo justifica-se pela necessidade de serem abordados pontos importantes e de extrema relevância sobre o marketing digital nas redes sociais. Além disso, ao longo do trabalho, será mostrada também as vantagens do marketing digital na era atual e a importância de ser um canal comunicador entre empresas e consumidores. Por fim, o objetivo final foi analisar o poder que o marketing pode ocasionar nas organizações, tornando-as grandes potências.

A metodologia utilizada é a pesquisa qualitativa baseada em critérios bibliográficos que acontecem por meio de leitura de livros e bibliografias escritas sobre temas relacionados ao que está sendo estudado nesse artigo.

3. REDES SOCIAIS

As redes sociais surgiram no final dos anos 90 e início dos anos 2000, com o objetivo de criar espaços virtuais onde as pessoas pudessem se conectar e compartilhar informações. A primeira rede social popular foi o Friendster, que foi lançado em 2002, seguido pelo MySpace e LinkedIn. As redes sociais são plataformas online que permitem que pessoas e empresas se conectem e interajam através de compartilhamento de informações, fotos, vídeos e outros conteúdos. Elas se tornaram uma parte fundamental da comunicação e interação humana nos dias de hoje. No entanto, a verdadeira explosão das redes sociais ocorreu em meados dos anos 2000, com o lançamento do Facebook, Twitter e Instagram. Desde então, essas redes sociais se tornaram algumas das plataformas mais populares em todo o mundo, com milhões de usuários ativos diariamente.

Hoje em dia, as redes sociais cobrem uma ampla variedade de tópicos e interesses, desde o compartilhamento de fotos e vídeos pessoais, até notícias e tendências atuais. As redes sociais também se tornaram uma ferramenta importante para empresas e profissionais de marketing digital. As redes sociais ajudam no marketing digital, pois permitem que as empresas alcancem um grande público-alvo de maneira eficiente e acessível. Com o uso de recursos de publicidade, empresas podem direcionar anúncios para públicos específicos com base em seus interesses e demografia. As redes sociais também permitem que

as empresas criem um relacionamento mais próximo com seus clientes, respondendo a perguntas, compartilhando conteúdo interessante e mantendo uma presença ativa nas plataformas.

Além disso, as redes sociais fornecem uma maneira eficiente de monitorar e medir o desempenho das campanhas de marketing digital, permitindo que as empresas ajustem suas estratégias e otimizem seus resultados. As redes sociais são uma parte importante da comunicação e interação humana nos dias de hoje, e são uma ferramenta essencial para empresas e profissionais de marketing digital.

4. MARKETING DIGITAL

O marketing digital refere-se ao conjunto de estratégias e técnicas de marketing aplicadas ao uso de tecnologias digitais para promover, alcançar e engajar o público-alvo. O autor e estudioso, Philip Kotler (1967) conceitua marketing como um processo social que pessoas e grupos se satisfazem de desejos e necessidades com a oferta, criação e livre negociação de produtos e serviços. Partindo dessa perspectiva, no cenário atual, é de suma importância entender que as maneiras de se fazer marketing mudam quase que diariamente. Por isso, atualmente é impossível não falar de marketing digital tendo em vista que a maior parte da população mundial está conectada a internet.

Nesse sentido, para o marketing digital ser aplicado de maneira eficiente foram criadas várias estratégias, como marketing de conteúdo, publicidade online e mídias sociais, nisso, é importante enfatizar as análises de dados que monitoram e fazem análises de métricas e dados para avaliar a eficácia das campanhas e tomar decisões baseadas em insights. Além disso, também são utilizados planejamentos de remarketing que se dá pela exibição de anúncios personalizados para usuários que já visitaram o site da empresa e o marketing de influência, que é o uso de influenciadores digitais para promover produtos ou serviços da empresa.

Hoje, de acordo com Peçanha (2018), mais da metade da população mundial possui acesso à internet, e por isso, não se pode conceituar marketing e ignorar o

marketing digital. É o marketing no ambiente on-line, ou seja, E-Marketing. O marketing na internet, possui alcance, os impactos sendo positivos ou negativos são muito maiores, se antigamente a alcance era no máximo na casa de dezenas de pessoas, já nas redes sociais conseguem atingir milhares de pessoas em uma velocidade quase que imensurável.

5. VANTAGENS DO MARKETING DIGITAL

O marketing digital surgiu para colaborar com as empresas no mercado atual, buscando trazer vantagens em vendas diretas e indiretas. Dito isso, Luiz Piovesana (2023) afirmou que existem diversas vantagens no marketing digital que são elas, garantir que a marca apareça para o consumidor online, alcançar um número maior de pessoas e a possibilidade de produzir relatórios de métricas. Nesse sentido, a maioria das empresas que utilizam-se do marketing digital apontam que, o online está trazendo cada vez mais visibilidade e credibilidade a organização pois os clientes consequentemente conseguem adquirir uma conexão direta com a empresa, apontando que, é possível ter uma contato com a colaboração de vinte e quatro horas por dia, transformando essa conexão em uma boa fidelização e por fim, gerando resultados excelentes e de maneira mais rápida. Com o marketing digital, as empresas podem criar campanhas mais interativas e engajadoras, que envolvem o público e geram um maior interesse pelos produtos ou serviços oferecidos. Além disso, as estratégias de marketing digital são mais flexíveis e adaptáveis às mudanças do mercado, permitindo que as empresas ajustem suas campanhas de forma rápida e eficiente.

No entanto, se usado de maneira errada, o marketing digital pode causar danos à imagem da empresa e afetar negativamente seu desempenho. Uma campanha de marketing mal planejada pode levar a uma perda de investimento e afetar a reputação da empresa, enquanto uma campanha mal executada pode afastar o público-alvo.

Outro ponto importante a se considerar é a proteção dos dados dos usuários. A coleta e uso de dados pessoais deve ser feita de forma ética e transparente, de

acordo com as leis e regulamentações de proteção de dados vigentes.

Por isso, é importante que as empresas adotem boas práticas de marketing digital, planejando e executando suas campanhas de forma estratégica e responsável. Isso inclui conhecer bem o público-alvo, estabelecer objetivos claros, criar conteúdo relevante e engajador, e mensurar e analisar os resultados de forma contínua.

O marketing digital pode ajudar as empresas a crescer e se conectar com seus clientes de forma mais eficiente. Mas é preciso utilizar essa ferramenta com responsabilidade, considerando os riscos e desafios envolvidos e adotando boas práticas para garantir resultados positivos e duradouros.

6. CANAL DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS E CONSUMIDORES

O marketing digital vem se tornando uma ferramenta fundamental para as empresas alcançarem seus objetivos de negócio, sendo cada vez mais importante e estratégica essa relação: Empresa mais Marketing digital. As empresas utilizam o marketing digital para criar uma presença online forte e impactante, atrair novos clientes, engajar e fidelizar seus públicos-alvo.

Já a relação Cliente mais empresa através do marketing digital é baseada em uma comunicação mais próxima e efetiva, o que pode levar a uma relação mais duradoura e fidelização do cliente. Por meio do marketing digital, as empresas possuem a oportunidade de coletar dados e informações sobre seus clientes, como interesses, preferências e comportamento de compra. Permitindo, assim, que as empresas possam criar campanhas de marketing personalizadas e relevantes respeitando as necessidades e expectativas de cada cliente.

O Instagram, tem sido uma das redes sociais mais utilizadas para alcançar essa relação por permitir interações e engajamento do cliente com a marca. As plataformas digitais permitem que os mesmos possam expressar suas opiniões, enviar perguntas e feedbacks das empresas de maneira rápida, eficiente e interativa.

Dentro desse meio do marketing digital temos a McDonald's, que tem sido uma das mais bem-sucedidas no setor de fast food. A marca utiliza uma variedade de canais e técnicas de marketing digital para atrair clientes e fortalecer sua presença online. Uma das estratégias mais efetivas da marca é a criação de conteúdo de qualidade e relevância para seu público-alvo. Produzindo vídeos, imagens e outros tipos de conteúdos para suas redes sociais, como Instagram, Facebook e Twitter, para engajar e entreter seus clientes. Outra estratégia interessante utilizada pela McDonald's é a utilização de e-mail marketing com o intuito de enviar promoções e ofertas especiais para seus clientes.

7. 5W2H

5W2H é uma técnica de planejamento que ajuda a definir e organizar as etapas de um projeto ou objetivo, garantindo que todas as informações importantes sejam consideradas e que as ações sejam claras e eficazes. As letras 5W representam as perguntas em inglês: What (o quê), Why (por quê), Where (onde), When (quando) e Who (quem), enquanto as letras 2H representam as perguntas How (como) e How Much (quanto custa).

O objetivo da ferramenta 5W2H é ajudar a identificar e responder a perguntas importantes, como o que precisa ser feito, por que é importante, onde e quando será feito, quem será responsável pela execução, como será feito e quanto custará. Ao responder a essas perguntas, é possível definir um plano de ação claro e eficaz, garantindo que todas as informações importantes sejam consideradas.

A técnica 5W2H é útil em diversos contextos, tais como: gestão de projetos, resolução de problemas, planejamento estratégico, gestão de processos, melhoria contínua, entre outros. É uma ferramenta simples, mas muito eficaz para garantir que todas as informações relevantes sejam consideradas no planejamento e execução de atividades.

As perguntas What, Why, Where, When e Who fornecem informações importantes para definir o escopo do projeto, sua justificativa, localização, prazo e responsáveis pela execução. Já as perguntas How e How Much são importantes

para definir as ações específicas que devem ser tomadas para alcançar o objetivo é estimar o custo envolvido.

Além disso, a 5W2H é frequentemente usada em conjunto com outras metodologias de gestão, como o PDCA (Plan, Do, Check, Act) e o DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control), para garantir que todas as etapas de um projeto ou processo sejam planejadas, executadas e monitoradas adequadamente.

Para aplicar a técnica 5W2H, é importante que as perguntas sejam respondidas de forma clara e objetiva, definindo as ações específicas que devem ser tomadas e estabelecendo prazos realistas para sua execução. É importante também que as responsabilidades sejam atribuídas de forma clara, garantindo que todas as atividades sejam realizadas por pessoas capacitadas e comprometidas com o sucesso do projeto ou objetivo.

Ao seguir esta metodologia, as equipes podem garantir que todos os envolvidos estejam alinhados e trabalhando em direção ao mesmo objetivo. Além disso, a técnica 5W2H pode ajudar a identificar problemas ou lacunas na planificação, permitindo que sejam resolvidos antes de afetar o progresso do projeto ou objetivo.

Em resumo, a técnica 5W2H é uma ferramenta simples, mas muito eficaz para definir e organizar as etapas de um projeto ou objetivo, garantindo que todas as informações relevantes sejam consideradas e que as ações sejam claras e eficazes.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O marketing digital nas redes sociais apresenta diversas vantagens para as empresas que desejam expandir sua presença online e alcançar um grande público com baixo investimento. Porém, também apresenta algumas desvantagens que devem ser levadas em consideração.

Para que as empresas possam aproveitar ao máximo as vantagens do marketing digital nas redes sociais, é fundamental que elas tenham um sistema de marketing digital estruturado, uma equipe especializada em marketing de redes sociais e uma equipe de vendas capacitada para lidar com o atendimento ao cliente online.

Com essas medidas, as empresas podem obter resultados satisfatórios em suas campanhas de marketing digital nas redes sociais, fortalecendo sua presença online e aumentando as chances de sucesso nos negócios.

9. REFERÊNCIAS

<https://administradores.com.br/artigos/por-que-marketing-e-importante>

<https://rockcontent.com/br/blog/marketing-digital/> <https://www.publi.com.br/5-estrategias-de-marketing-digital-para-as-redes-sociais/>

<https://www.labraro.com.br/blog/o-poder-das-redes-sociais-para-o-marketing/>

Marketing Digital para redes sociais: 17 Estratégias para usar na sua empresa – Blog (useescaladigital.com.br)

Marketing Indireto: o que é, como fazer e exemplos de sucesso (rockcontent.com)

<https://resultadosdigitais.com.br/agencias/o-que-e-5w2h/>

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina
Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil